

ENTREVISTA COM O VICE-REITOR DR. O. A. OMOTESHO, UNIVERSIDADE DE ILORIN, NIGÉRIA

INTERVIEW WITH DEPUTY VICE CHANCELLOR DR. O. A. OMOTESHO, UNIVERSITY OF ILORIN, NIGERIA

Dr. Olubumi Abayomi Omotesho ¹

Universidade de Ilorin, Nigeria.

Luis Alcides Brandini De Boni ^{2*}

Araucária Scientific Association, Brazil

** Corresponding author
e-mail: labdeboni@gmail.com*

Recebido em 25 de Agosto de 2024 – A versão 1.0 da tradução foi concluída em Setembro de 2024.

NOTA: Versão da transcrição e da tradução. 1.0.

Prezados amigos, a transcrição da entrevista foi feita por máquina e posteriormente revisada. Temos consciência de que existem imperfeições. Se você deseja colaborar com melhorias, entre em contato conosco pelo e-mail journal.tq@gmail.com.

<https://youtu.be/yMm919grTvU?si=uujiABjZh946k2ac>

RESUMO:

Introdução: A Universidade de Ilorin, fundada em 1975 na Nigéria, evoluiu de 3 para 16 faculdades, tornando-se a instituição mais procurada do país nas últimas duas décadas. **Objetivos:** Documentar a evolução institucional, identificar programas mais procurados, avaliar produção científica, examinar estratégias de internacionalização e compreender objetivos estratégicos de desenvolvimento. **Métodos:** Entrevista estruturada com o Vice-Reitor Dr. Olubumi Abayomi Omotesho, seguindo protocolo padronizado abrangendo aspectos históricos, acadêmicos, científicos e estratégicos da instituição, sob formato de licença Creative Commons. **Resultados:** A universidade expandiu para 16 faculdades em 49 anos. Os programas mais demandados são Medicina e Enfermagem, seguidos por Farmácia, Direito, Engenharia e Contabilidade. Áreas com maior produção científica: Medicina, Ciências Biológicas/Agrícolas e Engenharia. São oferecidos 340 programas de pós-graduação com aproximadamente 7.523 estudantes. Há infraestrutura dedicada à internacionalização, com planos para alojamentos internacionais. **Discussão:** A predominância de cursos da área de saúde reflete tendências globais de empregabilidade. A pesquisa alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável demonstra visão contemporânea. A meta institucional (número um na Nigéria, top 10 na África, top 500 global) evidencia abordagem estratégica mensurável. O compromisso com internacionalização alinha-se às tendências de educação global. **Conclusões:** A instituição exemplifica uma universidade africana em evolução, com foco em excelência acadêmica, relevância científica e internacionalização. A priorização do desenvolvimento centrado no estudante, metas claras de posicionamento e iniciativas de colaboração internacional estabelecem bases sólidas para sua contribuição ao conhecimento regional e global.

Palavras-chave: *Universidade de Ilorin; Ensino Superior Nigeriano; Internacionalização Acadêmica; Desenvolvimento Institucional; Produção Científica Africana.*

ABSTRACT

Background: The University of Ilorin, founded in 1975 in Nigeria, has evolved from 3 to 16 faculties, becoming the country's most sought-after institution for the past two decades. **Aims:** To document the institutional evolution, identify most demanded programs, assess scientific output, examine internationalization strategies, and

understand strategic development objectives. **Methods:** Structured interview with Vice-Chancellor Dr. Olubumi Abayomi Omotesho, following a standardized protocol covering historical, academic, scientific, and strategic aspects of the institution, under Creative Commons license format. **Results:** The university expanded to 16 faculties in 49 years. Most demanded programs are Medicine and Nursing, followed by Pharmacy, Law, Engineering, and Accounting. Areas with highest scientific output: Medicine, Biological/Agricultural Sciences, and Engineering. It offers 340 postgraduate programs with approximately 7,523 students. There is dedicated infrastructure for internationalization, with plans for international accommodations. **Discussion:** The predominance of healthcare courses reflects global employability trends. Research aligned with Sustainable Development Goals demonstrates contemporary vision. The institutional goal (number one in Nigeria, top 10 in Africa, top 500 globally) shows a measurable strategic approach. Commitment to internationalization aligns with global education trends. **Conclusions:** The institution exemplifies an evolving African university focused on academic excellence, scientific relevance, and internationalization. The prioritization of student-centered development, clear positioning goals, and international collaboration initiatives establish solid foundations for its contribution to regional and global knowledge.

Keywords: *University of Ilorin; Nigerian Higher Education; Academic Internationalization; Institutional Development; African Scientific Production.*

Introdução

É com grande satisfação que apresentamos esta entrevista realizada com o Dr. Olubumi Abayomi Omotesho, Vice-Reitor da prestigiada Universidade de Ilorin, Nigéria. Esta oportunidade singular nos permite não apenas conhecer melhor esta importante instituição acadêmica africana, mas também celebrar seus 50 anos de existência e contribuição para o desenvolvimento educacional da Nigéria e da África Ocidental. Agradecemos sinceramente à administração da universidade, em especial ao Dr. Olubumi Atolani, pelo seu papel fundamental na viabilização deste diálogo transcontinental que fortalece as relações acadêmicas internacionais e promove o intercâmbio de conhecimentos.

Imagem: Comemoração dos 50 anos da Universidade de Ilorin – NG.

Entrevistador: Hoje temos a honra de receber o Dr. Olubumi Abayomi Omotesho, Vice-Reitor da Universidade de Ilorin. Eu também gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer ao Dr. Olubumi Atolani que organizou esta reunião para nós. Obrigado.

Imagem: Dr. Olubumi Abayomi Omotesho

Agora vou apresentar algumas regras e divulgações que permitirão que todos os nossos parceiros tenham o mesmo tempo para fazer uma apresentação. Regra número um, nossa entrevista durará cerca de 30 minutos ou menos,

correto?

Dr. Omotesho: Correto.

Entrevistador: Regra número dois, nossa entrevista será distribuída sob uma licença Creative Commons, para que possa ser compartilhada em várias plataformas.

Dr. Omotesho: Correto.

Entrevistador: Número três, todas as nossas perguntas são as mesmas para todos os nossos parceiros. E número quatro, eu sou professor, não sou repórter profissional, então esta é uma grande limitação.

Dr. Omotesho: Correto.

Entrevistador: Então, Professor Omotesho, minha primeira pergunta é: qual é o curso mais antigo oferecido pela Universidade de Ilorin e quando foi fundada?

Dr. Omotesho: Muito obrigado. A Universidade de Ilorin foi fundada em agosto de 1975, quase hoje, exatamente 49 anos atrás. A universidade começou com três faculdades, então todos os cursos dessas três faculdades começaram mais ou menos ao mesmo tempo. Tínhamos Faculdade de Artes, Faculdade de Ciências e Faculdade de Educação. Essas foram as faculdades fundadoras. A universidade começou há 49 anos.

Imagem: Logo da Universidade de Ilorin.

Entrevistador: Isso é muito bom.

Dr. Omotesho: Deixe-me acrescentar que crescemos dessas três faculdades para 16

faculdades.

Entrevistador: 16 faculdades hoje?

Dr. Omotesho: 16 faculdades hoje, sim.

Entrevistador: Isso é impressionante. Professor, atualmente, qual curso é o mais procurado pelos estudantes?

Dr. Omotesho: Curiosamente, nosso processo de admissão está acontecendo agora e o curso mais popular que tem o maior número de candidatos é Medicina, o programa médico, e também Enfermagem, que também é um programa médico. Acredito que a atração é o fato de ser um curso profissional e ex-alunos da faculdade, em quase todos os continentes, possuem alta mobilidade e seu certificado é bem aceito em outras áreas, tornando muito atraente para pessoas que desejam ingressar na Universidade de Ilorin. Também gostaria de mencionar que consistentemente nas últimas mais de uma década, aproximando-se de duas décadas, Ilorin é a universidade mais preferida na Nigéria em termos de número de candidatos que desejam ingressar na universidade. Lideramos consistentemente.

Além de Medicina, também temos grande procura pelo programa MBBS, que compõe o programa médico, e Enfermagem, ambos relacionados à Medicina. Também temos muitos candidatos em Farmácia, Direito, Engenharia e Contabilidade. Esses também são programas muito procurados.

Entrevistador: Mas o número um é Medicina e número dois é Enfermagem, correto?

Dr. Omotesho: Perfeito.

Entrevistador: Então, terceira pergunta. Quais áreas de pesquisa têm o maior número de publicações científicas na instituição e em quais cursos eles se destacam?

Dr. Omotesho: Para esta pergunta, consultei o banco de dados Scopus de publicações, e as maiores publicações científicas relacionadas à Universidade de Ilorin são em Medicina, Ciências Biológicas e Agrícolas, e Engenharia. Esses têm o maior número de publicações científicas no banco de dados Scopus.

Entrevistador: Isso é muito bom. Então, próxima

pergunta. Lembre-se de que não sou um repórter profissional. Temos algumas limitações.

Dr. Omotesho: Sim. Preciso acrescentar algumas informações.

Entrevistador: Sim, por favor.

Dr. Omotesho: Nosso Vice-Reitor tem um programa, quando ele assumiu há quase dois anos, com o objetivo de tornar a Universidade de Ilorin número um na Nigéria.

Entrevistador: Correto.

Dr. Omotesho: E dentro das dez melhores na África e das 500 melhores no mundo.

Entrevistador: Isso é muito impressionante.

Dr. Omotesho: Para alcançarmos este objetivo, muitas iniciativas foram implementadas. Estamos incentivando clusters, clusters de pesquisa alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e estamos encorajando os pesquisadores. Há um grande esforço em termos de captação de recursos de todo o mundo para auxiliar no cumprimento deste objetivo.

Entrevistador: Perfeito. Obrigado. Agora, pergunta número quatro. Quantos cursos de pós-graduação, como mestrado e doutorado, a Universidade de Ilorin oferece atualmente? E quais são as áreas de conhecimento?

Dr. Omotesho: A Universidade de Ilorin atualmente tem 340 programas de pós-graduação distribuídos pelas 16 faculdades. Este ano, normalmente recrutamos nossos alunos de doutorado duas vezes por ano. Acabamos de finalizar uma rodada de inscrições. Tivemos um total de aproximadamente 2.136 candidatos para os programas de pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado. O número total de alunos de pós-graduação que temos no campus atualmente é de aproximadamente 7.523 em diversos programas.

O mais popular é o MPH, o Mestrado em Saúde Pública. O programa de Saúde Pública é o programa de pós-graduação mais procurado. Também temos o Mestrado em Gestão Educacional, que é muito requisitado. Em seguida, temos o Mestrado em Ciência da Computação e o Mestrado em Direito. Talvez porque o Reitor seja advogado, este também é um

programa muito popular (*risos*).

Entrevistador: (*risos*) Sem preferências nesta questão. (*risos*)

Dr. Omotesho: Quanto ao Doutorado, o mais popular é o programa de Tecnologia Educacional. Temos também um Doutorado em Estudos de Desenvolvimento, que é muito popular. E o terceiro mais procurado é em Gestão Educacional. Na área médica, os profissionais estão mais focados em suas especialidades profissionais, não tanto no mestrado ou doutorado. A formação acadêmica avançada está apenas começando a ser incorporada na medicina. Eles permanecem mais focados na carreira profissional.

Entrevistador: Sim, compreendo. Faz sentido. É uma excelente carreira e exigente. Agora, professor, passando para minha próxima pergunta. Quando estudantes internacionais desejam estudar na Universidade de Ilorin, qual é o processo desde a submissão da inscrição dos estudantes à proposta até sua chegada na universidade? Como funciona?

Dr. Omotesho: Temos um Centro de Educação Internacional que coordena atividades com o ambiente externo. O centro trabalha muito próximo à Escola de Pós-Graduação. Temos uma Escola de Pós-Graduação, denominada Escola de Estudos de Pós-Graduação. Os alunos interessados se registram no portal da universidade. Essas inscrições são processadas pelo Centro de Educação Internacional. Eles normalmente interagem com os alunos e coordenam as atividades em termos de conexão com a Escola de Pós-Graduação e posteriormente com os departamentos.

Às vezes, alguns dos alunos podem ter identificado potenciais orientadores com quem desejam trabalhar. Assim, estabelece-se uma conexão entre o supervisor proposto e o aluno prospectivo. O Centro de Educação Internacional, que denominamos CIE, desempenha um papel vital nessa conexão. A maioria de nossos processos é automatizada. Na verdade, estamos trabalhando agora para aprimorar nosso site e portal. Tenho certeza de que antes do final deste mês, tudo estará funcionando adequadamente. Praticamente todas as nossas atividades são realizadas digitalmente.

Entrevistador: Perfeito. Então professor, minha próxima pergunta. Como são as instalações e

infraestrutura projetadas para acomodar estudantes internacionais? A universidade oferece alojamento ou residência universitária para os estudantes? Se sim, como são essas opções? Como se candidatar?

Dr. Omotesho: Como mencionei, a Universidade de Ilorin tem sido consistentemente a universidade mais procurada da Nigéria. Recentemente, na semana passada, recebemos um prêmio. Temos um alojamento internacional existente. O Vice-Reitor sugeriu, e os projetos já estão prontos, iniciarmos a construção do que chamamos de residência estudantil internacional. Utilizando os recursos que recebemos recentemente, os projetos foram finalizados e a obra começará em breve.

Nosso objetivo é que seja um alojamento de padrão internacional. E não exclusivamente para estudantes internacionais. Também desejamos que os alunos possam interagir com alguns dos nossos alunos locais. Estamos planejando uma proporção de aproximadamente 80 a 90 por cento de estudantes internacionais com cerca de 10 por cento de estudantes locais, para evitar isolamento. A implementação já foi iniciada. Atualmente temos uma residência, mas ela não oferece vagas suficientes. Esta é uma das razões para a construção do novo alojamento.

A agência que organiza a admissão universitária para programas de graduação na Nigéria é denominada Conselho Conjunto de Admissões e Matrícula. Decidimos, em reconhecimento ao prêmio recebido, denominar essa residência como **Alojamento Internacional do Conselho Conjunto de Admissões e Matrícula**.

Entrevistador: Isso é excelente. Eu gostaria de fazer mais perguntas, mas vou me ater à lista para realizar uma entrevista equilibrada, correto?

Dr. Omotesho: Correto.

Entrevistador: Se houver oportunidade, realizaremos mais entrevistas no futuro.

Dr. Omotesho: Certamente.

Entrevistador: Agora, pergunta número sete. A Universidade de Ilorin está participando pela segunda vez na Southern Science Conference, que segue um modelo organizacional único envolvendo múltiplas universidades. Quais

benefícios a universidade espera proporcionar aos seus estudantes ao se envolver neste evento internacional?

Dr. Omotesho: Estamos entusiasmados porque quando nossos alunos participam deste evento, as oportunidades de exposição se ampliam consideravelmente. O encontro com pessoas de diversos contextos representa um aspecto fundamental da educação. Esperamos que eles possam acompanhar as últimas tendências e se relacionar com colegas de todo o mundo. A internet transformou o mundo em uma comunidade global. No entanto, sair e realmente interagir com essas pessoas certamente aprimorará sua exposição e proporcionará perspectivas diferentes das que estão habituados, particularmente para aqueles com exposição internacional limitada anteriormente.

Esperamos que eles possam desenvolver pesquisas de qualidade superior em termos de amplitude, descobrindo oportunidades que não haviam considerado previamente. Também acreditamos que poderão colaborar mais efetivamente com pessoas em áreas onde existem melhores infraestruturas, contribuindo para sua formação integral como estudantes de excelência.

Entrevistador: Perfeito. Muito obrigado.

Agora, esta é uma pergunta muito importante. Considerando os desafios apresentados por nossos diferentes fusos horários, que sugestões você daria aos organizadores do evento para maximizar a participação dos estudantes da Universidade de Ilorin?

Dr. Omotesho: A diferença de fuso horário representa um desafio significativo, mas é algo para o qual não há muitas soluções. Acredito que o interesse é o fator determinante. Já tive ocasiões em que precisei acordar durante a noite para participar de reuniões virtuais. O interesse é o elemento fundamental. Sempre pode-se ajustar horários para verificar qual seria o momento mais adequado para discussões, como fizemos ao agendar esta conversa com o Dr. Atolani. Considerando minha agenda, por exemplo, teria preferido um horário mais tardio na Nigéria. Portanto, não considero que o fuso horário seja um obstáculo intransponível.

Entrevistador: Muito bom.

Dr. Omotesho: Sim, porque é uma circunstância sobre a qual não temos controle.

Entrevistador: Exatamente, algo que não podemos alterar.

Dr. Omotesho: Sempre podemos adaptar nossas agendas para possibilitar interações produtivas.

Entrevistador: Muito obrigado, Professor. E agora chegamos à última pergunta. Ao participar de um evento internacional sem custos para os estudantes, a universidade demonstra seu compromisso em proporcionar oportunidades valiosas. Como você avalia a importância da participação dos estudantes em eventos internacionais para seu desenvolvimento acadêmico e profissional?

Dr. Omotesho: Nossos alunos são extremamente importantes para nós. Sempre enfatizamos que sem alunos, não haveria professores, vice-reitores, vice-reitores adjuntos, ou qualquer funcionário. Todas as nossas atividades são centradas no estudante. Temos imenso orgulho de nossos alunos, sentimento que eles também compartilham. Recentemente, participei da cerimônia de posse dos novos representantes estudantis, eleitos há algumas semanas.

Uma das iniciativas mais importantes que almejamos, como mencionei, é o objetivo do Vice-Reitor, denominado "um 10 500" [referência às metas de tornar-se número um na Nigéria, entre as dez melhores na África, e entre as 500 melhores no mundo]. Desejamos proporcionar aos nossos alunos a maior exposição possível às melhores práticas em todos os aspectos de sua formação educacional. Reconhecemos que isso é crucial no mundo globalizado atual. Quanto maior a exposição proporcionada aos estudantes, maior será sua capacidade de mobilidade internacional. Portanto, buscamos expandir seus horizontes. Os protocolos de entendimento, as interações e todas as nossas iniciativas visam aprimorar a formação de nossos alunos e a qualidade de nosso trabalho.

Entrevistador: Você está constantemente buscando o melhor para seus alunos. Estamos ansiosos por este intercâmbio com diversos estudantes de todo o mundo. E sabemos que isso, fundamentalmente, contribuirá para o aprimoramento de nossos alunos.

Dr. Omotesho: Esta é uma excelente perspectiva.

Entrevistador: Muito obrigado, Professor. Concluímos nossa entrevista. Em nome dos meus colegas da conferência, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos pelo seu tempo.

Dr. Omotesho: Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você. Agradeço também ao nosso colega, Professor Atolani.

Entrevistador: Venha cumprimentá-lo. Ele estava apenas aguardando para saudá-lo.

Dr. Omotesho: Ele está aqui.

Entrevistador: Olá, Professor. Como está? Muito obrigado.

Dr. Atolani: Obrigado. Muito obrigado.

Entrevistador: Obrigado pela oportunidade de conversar com todos vocês. Espero vê-los novamente.

Dr. Omotesho: Certamente. Na próxima edição (2026), esperamos ser os melhores apresentadores. Na última edição ficamos em segundo lugar.

Entrevistador: Vocês já foram excelentes na edição anterior. A melhor apresentação está a caminho.

Entrevistador: Espero ver muitos estudantes de Ilorin na conferência. Encontrar-nos-emos todos em novembro.

Professor Atolani: Sim. Obrigado. Muito obrigado. Tenha um excelente dia.

Entrevistador: Igualmente. Obrigado.

Esta entrevista fez parte do projeto de parceria de divulgação científica interinstitucional da conferência SCON – 2024, segue para a futura edição em 2026 RJ.

Imagem: Logotipo da SCON 2024.

DECLARAÇÕES

1. Limitações: A entrevista limita-se ao seu conteúdo.

2. Fonte de financiamento: O anfitrião financiou esta entrevista.

3. Conflitos de interesses: O anfitrião trabalha para a revista há muitos anos e isso pode ter influenciado a entrevista.

4. Acesso aberto: Este artigo está licenciado sob uma Licença Internacional Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY 4.0), que permite o uso, compartilhamento, adaptação, distribuição e reprodução em qualquer meio ou formato, desde que você dê o devido crédito ao autor(es) original(ais) e a fonte, fornecer um link para a licença Creative Commons e indicar se alterações

foram feitas. As imagens ou outros materiais de terceiros neste artigo estão incluídos na licença Creative Commons do artigo, a menos que indicado de outra forma em uma linha de crédito ao material. Se o material não estiver incluído na licença Creative Commons do artigo e o uso pretendido não for permitido por regulamentação legal ou exceder o uso permitido, você precisará obter permissão diretamente do detentor dos direitos autorais. Para visualizar uma cópia desta licença, visite <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Para saber mais:

Visite o site da Universidade de Ilorin em:
<https://www.unilorin.edu.ng>